

RESULTADOS TRAS LA INSTAURACION DEL SISTEMA UROLIFT

C. Gonzalez Bodenlle P. Sanchez Verdes J. J. Salgado Plonski P. Inza Ortiz de Urbina R. Blanco Fernandez B. Diaz Mendez

Hospital Universitario de Cabuenes Urología

ORCID: 0009-0006-9419-2753

INTRODUCCION Y OBJETIVO

El sistema UroLift (prostatic urethral lift, PUL) consiste en la dilatacion mecanica de la uretra sin eliminacion de tejido prostatico, mediante implantes permanentes formados por un monofilamento con dos extremos (capsular con lengüeta de nitinol y terminal de acero inoxidable). Sus principales ventajas son la preservacion de la eyaculacion anterograda y de la potencia sexual. El objetivo fue evaluar los primeros resultados tras su instauracion en nuestro centro.

MATERIAL Y METODOS

Estudio descriptivo retrospectivo de los primeros pacientes intervenidos con sistema UroLift en el Hospital Universitario de Cabuenes entre abril de 2023 y mayo de 2024. Se recogieron variables demograficas y clinicas (edad, volumen prostatico, tacto rectal), parametros funcionales (Qmax, residuo postmiccional [RPM]) preoperatorios y a los 3 meses, datos intraoperatorios, complicaciones, satisfaccion del paciente e impacto en la calidad de vida (IPSS-QoL).

RESULTADOS

Se recogieron datos de 27 pacientes. La edad media fue de 64,5 años, el volumen prostatico medio de 33,6 cc; el 61% presentaban prostata II/IV al tacto rectal y el 39% I/IV. El Qmax preoperatorio fue de 7,7 mL/s y el RPM de 90,2 cc de media. El 70% presentaron mejoria del Qmax y un 20% empeoramiento. La mediana del numero de implantes utilizados fue de 3 (rango 2-6).

En cuanto a la funcion sexual, solo un paciente refirio disfuncion erectil tras la intervencion, mientras que 6 refirieron mejoria. El 86% de los pacientes encuestados refirio mejoria en el IPSS-QoL, con una mediana de 3 (0-6).

Dos pacientes presentaron retencion aguda de orina (RAO) que requirio intervencion quirurgica (1 HoLEP y 1 RTUp). Como complicaciones intraoperatorias, un paciente presento desgarro uretral que preciso sondaje vesical 5 dias, y 4 pacientes presentaron hematuria, de los cuales 3 requirieron alta con sonda.

CONCLUSIONES

La implementacion del sistema UroLift en nuestro centro demuestra ser una alternativa segura, reproducible y con curva de aprendizaje rapida, con buenos resultados iniciales en terminos de mejoria sintomatica y calidad de vida. Destaca su excelente perfil de preservacion de la funcion sexual y la recuperacion precoz. En un modelo de medicina centrado en el paciente, la preservacion de la funcion sexual y la calidad de vida emerge como objetivo prioritario, redefiniendo el concepto de exito mas alla de la mejoria puramente funcional.